

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH
GALUH SYA'BANUNISA EMT
NIM. 180101111091**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI , M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020**

PRAKTIKUM I DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui cirri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat-alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan :

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
3. Melinjo (*Gnetum Gnemon* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat atau karakteristik serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : pohon, perdu, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, bienial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), bentuk batang (bulat, pipih, bersegi dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang, lebar), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas, tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat-alat pembelit, alat-alat pemanjat, duri, dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: Tumbuhan lengkap, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji bila ada.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang di amati dengan menggunakan buku Flora.

C. TEORI DASAR

Sifat utama dari divisi pinophyta adalah bijinya yang “telanjang” yang kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun, sebagai bandingan, biji-biji dari magnoliophyta (angiospermae) tumbuhan di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, serbuk sari dari magnoliophyta tidak langsung bersentuhan dengan ovul tapi hinggap pada bagian putik (stigma) dari putik dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda seperti halnya pada Magnoliophyta.

2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xylem, kecuali pada anak divisi gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel atau badan nucleus.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu :

1. Sub divisio Cycadophytina

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

2. Sub divisio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integument. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

3. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan gimnospermae yang problematik dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales, dan Gnetales.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akaar
- c. Rambut-rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akaar
- c. Rambut-rambut akar

(Sumber: Tanah kaya, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Taslim, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Tokopedia, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Ovulum
- c. Strobilus jantan

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Ovulum
- c. Strobilus jantan

(Sumber: Fitriah, 2015)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

a. Pangkal akar

b. Ujung akar

(Sumber: Ilmu dasar, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Dahan
- b. Alur
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Dahan
- b. Alur
- c. Pangkal batang

(Sumber: Kompasiana, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tangkai

(Sumber: Shoope, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Sisik strobilus
- c. Strobilus jantan

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus betina
- b. Sisik strobilus
- c. Strobilus jantan

(Sumber: Aulia, 2014)

3. Melinjo (*Gnetum Gnemon L.*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar
- c. Rambut akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar
- c. Rambut akar

(Sumber: Foresteract, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Cabang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Kompas, 2018)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Blinjo, 2015)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil
- c. Strobilus betina

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Mikrosporofil
- c. Strobilus betina

(Sumber: Hendra, 2012)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit luar
- b. Tangkai
- c. Pangkal biji
- d. Ujung biji

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Kulit luar
- b. Tangkai
- c. Pangkal biji
- d. Ujung biji

(Sumber: Seftia, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan ada bekas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat-alat lain			
5	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bangun garis jarum	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen dan licin	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau tua	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Jantan dan betina	Jantan dan betina	Jantan dan betina
7	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati

E. ANALISIS

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

(Sumber: Dasuki, 1994)

Berdasarkan hasil pengamatan pada pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) diketahui memiliki habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang dibedakan dengan pohon karena cabangnya yang banyak dan tingginya yang lebih rendah, kurang dari 5 m. Tumbuhan pakis haji ini termasuk tumbuhan pirenial dimana ia dapat hidup beberapa tahun terus menerus. Selain itu *Cycas rumphii* Miq. Memiliki akar yang serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan mati atau kemudian di susul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar yang keluar dari pangkal batang.

Pakis haji termasuk tumbuhan yang memiliki percabangan monopodial dimana batang utamanya tampak lebih jelas dan lebih panjang. Arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas dan bentuk batangnya yang bulat. Selain itu permukaan pada batangnya kasar dan memperlihatkan adanya bekas-bekas daun penumpu yang sudah lepas.

Dilihat dari sifat-sifat daun pakis haji memiliki tata letak berupa roset batang yaitu susunan daun melingkar dan rapat berimpitan. Daun *Cycas rumphii* Miq. ini termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan pelepah daun saja sementara tangkai daunnya tidak ada. Bentuk bangunnya adalah bangun garis dimana pada penampang melintangnya pipih dan amat panjang. Pangkal daunnya runcing dan begitu pula pada ujung daun pakis haji yang juga runcing yang mana kedua tepi ujung daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip. Tepi daunnya rata dan tulang daunnya sejajar yaitu terdapat satu tulang

daun di tengah yang besar membujur daun, sedangkan tulang-tulang lainnya lebih kecil. Pakis haji memiliki tekstur daun yang licin dan seperti perkamen yaitu daun yang tipis tapi cukup kaku. Daun *Cycas rumphii* Miq. memiliki warna hijau tua.

Pada bagian sifat bunga pakis haji termasuk bunga yang tidak lengkap karena bunga jantan dan bunga betinanya terpisah. Bunga jantan pada pakis haji berupa strobilus jantan dan bunga betina berupa strobilus betina. Strobilus betina besar, berbentuk sisik dengan dua bakal biji. Strobilus jantan lebih besar lagi, banyak terdapat mikrosporangium. Buah pada pakis haji termasuk buah semu karena buahnya tidak berasal dari bakal buah saja, tapi apat dari bagian bunga lainnya.

Pakis haji selain sebagai tanaman hias , juga mempunyai manfaat lain. Mulai dari getah yang berkhasiat sebagai obat disentri, rambut batangnya untuk mengobati luka baru dan daunnya untuk pembersih darah sehabis melahirkan. Daun yang paling muda dimakan sebagai sayur. Batangnya dapat menghasilkan semacam sagu. Biji mentah beracun. Tapal dari biji dan pepagan dipakai untuk menyembuhkan pegal-pegal dan gangguan kulit.

Menurut (Hardjosuwarno dan Sutanti, 1987) tumbuhan pakis haji ini memiliki akar serabut dan batang yang merupakan paku tiang atau paku yang berbentuk pohon sehingga batangnya tegak, berwarna hitam, permukaan kasar. Daunnya majemuk, sisik pada pangkal daun berwarna agak keunguan dan berduri, helaian daun bertoreh atau terdapat lekukan hingga ke tulang daun. Sorus terletak di antara tulang daun, berkelompok dan bentuknya bulat. Habitatnya teresterial bercampur dengan jenis paku yang lain, ditemukan pada daerah lereng yang terbuka maupun yang terlindung. Manfaat atau potensi yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman hias. Tunas, daun, dan batang Pakis Haji mengandung polifenol, daun dan batangnya mengandung flavonoida, disamping itu batang dan tunasnya juga mengandung saponin. Tangkai daun muda dan

pucuk/umbut pakis haji dapat dijadikan bahan makanan dengan cara direbus beberapa kali dan dibuang airnya rebusannya.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b Dengan daun yang jelas..... 7
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas..... 8
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselubungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.14 **Cycadaceae**

Kunci deeterminasipakis haji adalah : 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7a – 8a – Cycadaceae- *Cycas rumphii* Miq

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Coriperopsida
Ordo	: Coniperales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Species	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.

(Sumber: Dasuki, 1994)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.), diketahui bahwa tumbuhan ini memiliki habitus berupa pohon yaitu tumbuhan dengan batang yang semakin tinggi yang dapat mencapai puluhan meter, dan cabang yang tumbuh jauh dari tanah. Dari segi perioditasnya pinus termasuk tumbuhan pirenial. Tumbuhan pirenial yaitu tumbuhan menahun yang hidupnya dapat mencapai bertahun-tahun belum juga mati. Tipe perakaran pada pinus adalah akar tunggang yaitu akar pokoknya sangat terlihat jelas dan mudah untuk dibedakan dari cabang dan serabutnya.

Berdasarkan sifat batang pada tumbuhan pinus, diketahui pinus termasuk kedalam percabangan monopodial. Percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas batang utamanya dan selalu lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabang tegak lurus ke atas, dengan bentuk batang yang bulat, dan permukaan batang yang beralur.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki tipe letak tata daun yang tersebar yaitu pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. Daun pinus termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak adanya pelepah dan hanya ada bagian helaian dan tangkai daun saja. Dari bentuk daunnya pinus termasuk ke dalam bangun jarum karena erupa bangun paku tapi lebih kecil dan meruncing panjang. Pangkal daunnya tumpul, ujungnya runcing, dan tepi daunnya rata. Pinus memiliki pertulangan daun sejajar yaitu terdapat satu tulang daun di tengah yang besar membujur daun, sedangkan tulang-tulang lainnya lebih kecil. Daun pinus berwarna hijau dengan permukaan yang kasap.

Pada *Pinus merkusii* Jungh & De Vr. termasuk tumbuhan yang berbunga tidak lengkap. Tipe strobilus pada pinus ada dua yaitu jantan dan betina. Strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan lebih kecil daripada strobilus betina.

Manfaat dari pohon pinus meliputi salah satu jenis pohon industri yang mempunyai nilai produksi tinggi dan merupakan salah satu prioritas jenis untuk reboisasi terutama di luar pulau Jawa. Selain itu juga kayunya dapat digunakan untuk triplek, venir, pulp, sutra tiruan, dan bahan pelarut. Getahnya dapat dijadikan gondorukem, sabun, perekat, dan cat. Adapun kelemahan atau kekurangan dari Pinus yaitu peka terhadap kebakaran, karena menghasilkan serasah daun yang tidak mudah membusuk secara alami. Kebakaran hutan umumnya terjadi pada saat musim kemarau, karena saat itu kandungan air, baik pada ranting-ranting dan serasah di lantai hutan maupun pada pohon menjadi berkurang sehingga kemungkinan untuk mengalami kebakaran menjadi lebih besar.

Menurut (Siregar, 2005) bahwa pohon pinus ini dapat mencapai tinggi 60-70 m dengan diameter 10 cm. Kulit batang berwarna kelabu tua, berjalur agak dalam, memanjang bersepih dalam lempeng, batang bulat panjang lurus dan kadangkadang juga bengkok. Tajuk pohon ini tidak begitu lebar, pada waktu muda berbentuk kerucut panjang dan agak rapat dan selalu hijau. Daunnya berbentuk jarum dengan panjang 15-20 cm dan buahnya berbentuk kerucut.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... 3

3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2 – 3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun Buluh.....**13 Pinaceae**

Kunci determinasinya adalah : 1b – 2b – 3a – Pinaceae -
Pinus merkusii Jungh & De Vr.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Classis	: Gnetinae
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Species	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

(Sumber: Dasuki, 1994)

Berdasarkan pengamatan pada tumbuhan melinjo diketahui memiliki habitus berupa pohon yaitu tumbuhan dengan batang yang semakin tinggi yang dapat mencapai puluhan meter, dan cabang yang tumbuh jauh dari tanah. Dari perioditasnya melinjo termasuk tumbuhan pirenial maksudnya tumbuhan menahun yang hidupnya cukup lama sampai bertahun-tahun tidak mati. Tipe perakaran berupa akar tunggang dimana akar utamanya terlihat jelas dan dapat dibedakan dengan serabut-serabutnya.

Tipe percabangan pada pohon melinjo adalah monopodial dimana batang pokok selalu tampak jelas hal itu dikarenakan batang utamanya lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabang tegak lurus ke atas menuju cahaya. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan lepasnya kerak sehingga apabila disentuh terasa kasar.

Daun melinjo memiliki tata letak yang berhadapan maksudnya pada tiap buku-buku batang terdapat dua daun. Bagian

daun melinjo termasuk tidak lengkap karena hanya terdiri dari helaian dan tangkai daunnya saja sementara pelepahnya tidak ada. Bentuk daunnya jorong, dengan pangkal yang meruncing. Tepi daun pada melinjo yaitu rata dan urat daunnya menyirip seperti pada tulang ikan. Apabila disentuh daun melinjo terasa seperti kertas maksudnya tipis tetapi cukup tegar. Warna daun pada melinjo adalah hijau.

Bunga pada melinjo termasuk ke dalam bunga yang tidak lengkap. tipe strobilus pada tumbuhan ini ada dua yaitu jantan dan betina. Strobilus jantan bentuknya seperti bulatan kecil dan melingkari sumbu utama dari strobilus. Sedangkan strobilus betina pada *Gnetum gnemon* terlihat membulat besar dan berbentuk lonjong. Sifat buah pada melinjo adalah sejati tunggal. Buah melinjo yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Melinjo tumbuh liar di hutan-hutan hujan pada ketinggian hingga 1200 m. Tempat-tempat beriklim kering umumnya membudidayakan tanaman ini. Melinjo ditemukan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Manfaatnya, kayunya dapat dipakai sebagai bahan papan dan alat rumah tangga sederhana. Daun mudanya digunakan sebagai bahan sayuran dan biji melinjo juga menjadi bahan baku emping.

Menurut (Tampubolon, 2013) habitus tanaman melinjo adalah berupa pohon dengan ketinggian mencapai ± 15 meter. Sistem perakarannya adalah akar tunggang (*radix primaria*). Batangnya berkayu, berbentuk bulat (*teres*) dengan permukaan rata (*laevis*) dan sistem percabangan simpodial. Daun melinjo merupakan daun tunggal yang terdiri dari tangkai daun (*petiolus*) dan helaian daun (*lamina*). Bentuk helaian daunnya oblongus, ujung daun acuminatus, tepi daun integer dan tulang daun menyirip (*penninervis*). Duduk daunnya berhadapan (*folia opposita*) tanpa stipula. Daun yang dipatahkan atau disobek memperlihatkan serabut daun yang menonjol. Bunganya uniseksualis dioecus, terdapat pada bulir dalam

percabangan¶dichasium. Pada ketiak daun (*axillaris*) melinjo, terdapat brachtea pada tiap karangan. Bunga jantan melinjo terdiri dari benang sari yang di atasnya terdapat sebaris ovulum yang steril. Bunga betinanya dalam karangan bulir dengan ovulum yang sebagian fertile yang dibungkus oleh perigonium yang berdaging. Biji melinjo diselubungi oleh selaput luar yang keras yang disebut integumen luar dan selaput dalam yang disebut integumen dalam dan juga diselubungi oleh tenda bunga (*perigonium*) yang berdaging dan akhirnya berwarna merah jika bijinya telah masak.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2

2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun) 3

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas 4

4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6

6b Dengan daun yang jelas..... 7

7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... 9

9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... 10

10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... 11

11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas..... 12

12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... 13

13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain..... 14

14b Semua daun duduk berhadapan..... 16

16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak. Tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	239
239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249a Daun jika di patahkan memperlihatkan serabut halus yang menonjol, bunga sangat kecil tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir hijau.....	15 Gnetaceae
Kunci determinasinya adalah : 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14b – 16a – 239b – 243b – 244b – 248b – 249a – Gnetaceae - <i>Gnetum gnemon</i> L.	

F. KESIMPULAN

1. Pinophyta adalah tumbuhan berbiji telanjang karena tidak ditutupi oleh daging buah, memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, serta memiliki strobilus sebagai alat perkembangbiakannya.

2. Pakis haji memiliki ciri-ciri berhabitus pohon, dengan periodisitasnya pirenial, memiliki akar serabut. Pada sifat-sifat batangnya pohon pakis haji memiliki ciri-ciri percabangan yang monopodial dengan arah tumbuh batang tegak keatas, bentuk batang bulat dan permukaan batangnya kasar dan ada bekas-bekas daun penumpu. Sifat daun termasuk daun majemuk, tata letak daun pada pakis haji roset batang, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun tumbuhan ini termasuk bangun garis dengan pangkal daun runcing dan ujung daun juga runcing, sedangkan tepi daunnya rata dengan urat daun yang sejajar, tekstur daun pakis haji licin dan seperti perkamen dengan warna daun yang hijau tua. \. Pakis haji memiliki sifat buah semu, terdapat dua jenis strobilus yaitu jantan dan betina.
3. *Pinus merkusii* merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang, sifat-sifat batang pada tumbuhan ini dengan percabangan monopodial dengan arah tumbuhnya tegak ke atas, bentuk batangnya bulat dan jika di raba di permukaan batang terasa beralur, tata letak daunnya tersebar, bagian daun tidak lengkap dengan bentuk daun seperti jarum, pangkal daun tumpul dan ujung daun runcing, tepi daun rata dan warna daun hijau. Bagian bunga pinus tidak lengkap, dan sifat buahnya semu.
4. Melinjo memiliki ciri-ciri tumbuhannya berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, memiliki akar tunggang. Memiliki ciri-ciri percabangan yang monopodial dengan arah tumbuh batang tegak keatas, bentuk batang bulat dan permukaan batangnya kasar dan memperlihatkan lepasnya kerak. Sifat daun adalah tunggal, tata letak daun pada melinjo adalah berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun tumbuhan ini adalah jorong, dengan pangkal daun meruncing dan ujung daun meruncing, sedangkan tepi daunnya rata dengan urat daun yang menyirip, tekstur daun pakis haji seperti kertas dengan warna daun yang hijau.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Kimmy, “Gambar Tumbuhan Pinus”, <http://kimmyaulia.blogspot.com/2014/06/morfologi-tumbuhan-praktikum-ix.html?m=1>, dalam *Google.co.id*. 2014.
- Blinjo, “Gambar Tumbuhan Melinjo”, <http://blinjo-udang.blogspot.com/2015/01/manfaat-khasiat-daun-melinjo-dan-biji.html?m=1>, dalam *Google.co.id*. 2015.
- Foresteract, “Gambar Tumbuhan Pinus”, <https://foresteract.com/pohon-pinus-pinus-merkusii-hutan-pinus-habitat-sebaran-morfologi-manfaat-dan-budidaya/>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Fitriah, “Gambar Tumbuhan Pakis”, <http://nurfitriah2117.blogspot.com/2015/10/laporan-praktikum-pinophyta.html?m=1>, dalam *Google.co.id*. 2015.
- Hardjosuwarno, S., & S. Sutanti. B.R., *Petunjuk Praktikum Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Yogyakarta: Lab. Taksonomi Tumbuhan, Fakultas Biologi UGM, 1987.
- Hendra, “Gambar Tumbuhan Melinjo”, <http://ferrydwirestuhendra.blogspot.com/2012/08/deskripsi-gnetum-gnemonmelinjo.html?m=1>, dalam *Google.co.id*. 2012.
- Ilmu Dasar, “Gambar Tumbuhan Pinus”, <https://ilmudasar.id/klasifikasi-dan-morfologi-pinus/>, dalam *Google.co.id*. 2020.
- Kompas, “Gambar Tumbuhan Melinjo”, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/yogyakarta/read/2018/05/26/030200826/kementan-siapkan-2-juta-batang-kopi-varietas-super-untuk-petani>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Kompasiana, “Gambar Tumbuhan Pinus”, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/hastira/5be3452912ae946a6b587d45/pinus-pinus-yang-berjajar>, dalam *Google.co.id*. 2020.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Shoope, “Gambar Tumbuhan Pinus”, <https://shopee.co.id/Daun-pinus-segar-2kg-i.102667721.1823191863>, dalam *Google.co.id*. 2020.
- Siregar, EBMS., *Pemuliaan Pinus merkusii*, Medan: Jurusan Kehutanan Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Tampubolon, W., *Informasi singkat benih Gnetum gnemon* Linn, Buletin, BPTH Sulawesi, 2013.

Tanah Kaya, “Gambar Tumbuhan Pakis”, <https://tanahkaya.com/sikas/>, dalam *Google.co.id*. 2019.

Taslim, “Gambar Tumbuhan Pakis”, <https://www.google.com/amp/busy.org/@teukutaslim/pakis-haji/amp>, dalam *Google.co.id*. 2020.

Tjiprosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Seftia, “Gambar Tumbuhan Melinjo”, <https://mobile.twitter.com/tamanmekarsari/status/440682792196661249?lang=hu>, dalam *Google.co.id*. 2019.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I?

Jawab

Divisi pinophyta terdiri atas tiga anak divisi, yaitu;

- a. Anak divisi Cycadophytina

Biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palem atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus janta kalau ada sederhana, ovul dengan satu integument. Contohnya pakis haji (*Cycas rumpii* Miq.)

- b. Anak divisi Pinophytina

Biasanya tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, da ovul dengan satu integument. Contohnya pohon pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

- c. Anak divisi Gnetophytina

Tumbuhan yang termasuk ke dalam gimnospermae. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Contohnya (*Gnetum Gnemon* L.)

